

Rapporto sul feedback raccolto sui risultati e gli output dei WG e NC di CoARA

30 ottobre 2025

Autore: Capitolo nazionale italiano di CoARA

Hanno contribuito: Bonaria Biancu (Università Milano-Bicocca); Silvia Penati (Università Milano-Bicocca); Ginevra Peruginelli (CNR)

DOI: 10.5281/zenodo.17486069

Report del Task 2.1 Coordinamento e allineamento con gruppi di lavoro CoARA selezionati

La Task Force 2.1 è dedicata a creare un raccordo tra i partecipanti italiani ai working group e le istituzioni aderenti a CoARA e a fornire aggiornamenti sullo stato di avanzamento lavori.

Vi sono circa 30 partecipanti provenienti da università ed enti di ricerca ([elenco completo](#)).

All'interno della Task Force si è deciso di individuare un rapporteur per ciascun working group CoARA, in modo da consentire un allineamento costante tra le attività

CoARA e il capitolo italiano, anche se con il tempo alcuni rapporteur che inizialmente avevano dato la loro disponibilità, hanno rinunciato all'incarico.

A partire dal 2024 si sono tenuti due incontri l'anno.

Questo report riassume gli incontri e i progressi dei vari Working Group di CoARA, evidenziando le discussioni, i deliverable e le attività in corso per la riforma della valutazione della ricerca.

1. Meeting NC 02022024 -- TF 2.1 (Meeting del Capitolo Nazionale 2 febbraio 2024)

- Presentazione che fornisce un'istantanea delle istituzioni aderenti alla Task Force 2.1, gli obiettivi e i deliverable della Task 2.1. Elenca i 13 Working Group di CoARA e il numero di istituzioni italiane partecipanti a ciascuno.

2. Minute call 11/03/2024 (Minuta della call dell'11 marzo 2024)

- **Partecipanti:** Lucilla Gatt (Unisob), Silvia Lupi (Unife), Ugo Moschini (IIT), Davide Crepaldi (SISSA), Alessandra Cerato (Polito), Ennio Bilancini (IMT), Giacomo Marzi (IMT), Federica Cappelluti (POLITO), Stefano Cannicci (UniFi), Vittoria Raffa (UNIPi), Alessandro Tredicucci (UNIPi), Silvia Penati (UNIMIB).
- Rapporteur dei vari working group: Davide Crepaldi (Metrics and Indicators), Alessandra Cerato (Experiments in Assessment – Idea generation, co-creation, and piloting), Anna Maria Eleuteri (UNICAM): Early-and-mid-Career Researchers (EMCRs) – Assessment and Research Culture, Vittoria Raffa (assessment of research proposal), Stefano Cannicci (assessment of research proposal), Silvia Penati (Towards an Inclusive Evaluation of Research), Lucilla Gatt (ERIP) (ha riferito di non aver ricevuto convocazione dal WG di cui fa parte).
- Punti discussi:
 - Presentazione dei rapporteur dei WG CoARA e aggiornamento sullo stato di avanzamento lavori.
 - Non tutti i gruppi sono ancora partiti; alcuni hanno già somministrato survey.
 - Differenziazione nelle policy di adesione dei WG (alcuni aperti, altri restrittivi, altri solo per membri CoARA).
 - Necessità di maggior coordinamento da parte di CoARA per le survey.
 - Punto divisivo sulla possibilità di ammettere gli editori all'interno dei WG.

3. Meeting NC - 07/06/2024.pptx (Meeting del Capitolo Nazionale - 7 giugno)

2024)

- **WG:** TIER – Towards an Inclusive Evaluation of Research.
Presentazione che ribadisce gli obiettivi di TIER, focalizzandosi sul gender bias nel reclutamento e nella valutazione dei progetti. Delinea i deliverable e l'organizzazione in due Task Force (TF1 – Data Collection & Analysis, TF2 – Capacity Building & Communication).

4. Meeting NC – 28/06/2024 ALL_28062024.pptx / TIER_28062024.pptx (Meeting del Capitolo Nazionale – 28 giugno 2024)

- TIER – Towards an Inclusive Evaluation of Research.
Presentazione che offre aggiornamenti sull'organizzazione di TIER (34 istituzioni, 66 membri), le due Task Force e i primi compiti, inclusa la collezione di dati statistici sulla distribuzione di genere con case study da Italia, Svizzera e Regno Unito. Viene menzionato l'approvazione dell'Action Plan, del Communication & Interaction Plan e del Data Management Plan.
- Responsible metrics and indicators.
Presentazione che ribadisce l'idea chiave di usare metriche appropriate integrate con valutazioni qualitative. Delinea il workplan in 3 fasi (valutazione dello status quo, valutazione critica e raccomandazioni, disseminazione) e menziona i 31 membri attuali provenienti da 22 paesi, inclusi 6 membri italiani.
- Improving practices in the assessment of research proposals.
Presentazione che delinea la missione e gli obiettivi del WG, focalizzandosi sul miglioramento delle pratiche di valutazione delle proposte di ricerca. Identificano 4 Work Packages (analisi bibliografica, criteri e processi di selezione, selezione e guida dei revisori, informazione richiesta ai candidati) e presentano i progressi, inclusa l'analisi di 52 documenti e i risultati di una survey con 48 rispondenti.
- Experiments in Assessment – Idea generation, co-creation, and piloting.
Presentazione che descrive la missione del WG: essere un incubatore di idee sperimentali per un'interpretazione più olistica e inclusiva di qualità ed eccellenza nella valutazione della ricerca. Delineano i deliverable (dati survey, white paper, catalogo di idee, webinar, report di piloting) e i Work Packages.
- Reforming Academic Career Assessment (ACA).
Presentazione che evidenzia la necessità di criteri di valutazione della carriera accademica che riconoscano l'ampio spettro di competenze e attività degli accademici. L'obiettivo è sviluppare una "toolbox" adattabile per istituzioni di istruzione superiore.

5. Meeting NC - 20/12/2024.ALL_20122024.pptx (Meeting del Capitolo Nazionale - 20 dicembre 2024)

- TIER - Towards an Inclusive Evaluation of Research.
Presentazione che ribadisce gli obiettivi delle due Task Force di TIER, i loro metodi (raccolta dati, survey, case study) e i primi output previsti.

6. ALL_26062025.pptx (Meeting del Capitolo Nazionale - 26 giugno 2025)

- TIER - Towards an Inclusive Evaluation of Research.
Presentazione che mostra progressi significativi, inclusi uno studio di cinque "case studies" (Italia, Svizzera, Finlandia, Regno Unito, Commissione Europea), un questionario sulla percezione dei bias con oltre 1700 risposte (in elaborazione), una collezione di materiale video per il training sui bias di genere e un report dal meeting di febbraio 2025. Vengono menzionate le attività in corso per ridefinire l'eccellenza scientifica e la creazione di un canale LinkedIn.

7. WG TIER - flyer June27.pptx.pdf / WG TIER - Agenda Workshop "Inclusive Excellence_ How and Why.pdf (Workshop TIER - 27 giugno 2025)

- TIER - Towards an Inclusive Evaluation of Research.
Materiali per un workshop online intitolato "Inclusive Excellence: How and Why?", che includono la presentazione del TIER, approfondimenti di esperti e sessioni di Q&A con altri Working Group.

Sunto narrativo dei punti evidenziati, raggruppato per data:

2 febbraio 2024 (Meeting del Capitolo Nazionale): Presentazione delle istituzioni aderenti alla Task Force 2.1, dei suoi obiettivi e dei deliverable, con un elenco dei 13 Working Group di CoARA e il numero di partecipanti italiani.

11 marzo 2024: Discussione tra partecipanti e rapporteur (tra cui Davide Crepaldi, Alessandra Cerato, Anna Maria Eleuteri, Vittoria Raffa, Stefano Cannicci, Silvia Penati e Lucilla Gatt) sullo stato di avanzamento dei lavori dei WG, le differenze nelle policy di adesione, la necessità di coordinamento per le survey e il punto divisivo sull'ammissione degli editori.

22 marzo 2024 (Kick-off Meeting del WG TIER): Introduzione del WG TIER, dei suoi obiettivi principali (uguaglianza di genere e diversità, valutazione mitigata da bias, programmi di formazione), dei deliverable previsti (report su rappresentazione di genere, azioni di mitigazione, workshop, tool-guide, corsi di formazione) e dell'Action

Plan.

7 giugno 2024 (Meeting del Capitolo Nazionale): Ribaditi gli obiettivi di TIER, con focus sul gender bias nel reclutamento e nella valutazione dei progetti, delineando i deliverable e l'organizzazione in due Task Force (TF1 - Data Collection & Analysis, TF2 - Capacity Building & Communication).

28 giugno 2024 (Meeting del Capitolo Nazionale): TIER: Aggiornamenti sull'organizzazione di TIER (34 istituzioni, 66 membri), le due Task Force e i primi compiti, inclusa la collezione di dati statistici sulla distribuzione di genere con case study da Italia, Svizzera e Regno Unito. Approvazione dell'Action Plan, del Communication & Interaction Plan e del Data Management Plan.

Multilingualism: Recap degli obiettivi principali del WG, dei suoi membri (29 organizzazioni, oltre 70 persone, con 7 partner italiani) e dell'organizzazione in Task Force e Interest Groups.

Responsible metrics and indicators: Ribadita l'idea chiave di usare metriche appropriate integrate con valutazioni qualitative, delineando un workplan in 3 fasi e menzionando i 31 membri attuali provenienti da 22 paesi, inclusi 6 membri italiani.

Improving practices in the assessment of research proposals: Delineata la missione e gli obiettivi del WG, focalizzandosi sul miglioramento delle pratiche di valutazione delle proposte di ricerca. Identificati 4 Work Packages e presentati i progressi, inclusa l'analisi di 52 documenti e i risultati di una survey con 48 rispondenti.

Experiments in Assessment: Descritta la missione del WG come incubatore di idee sperimentali per un'interpretazione più olistica e inclusiva di qualità ed eccellenza nella valutazione della ricerca, delineando deliverable e Work Packages.

Reforming Academic Career Assessment (ACA): Evidenziata la necessità di criteri di valutazione della carriera accademica che riconoscano l'ampio spettro di competenze e attività degli accademici, con l'obiettivo di sviluppare una "toolbox" adattabile per istituzioni di istruzione superiore.

20 dicembre 2024 (Meeting del Capitolo Nazionale): Ribaditi gli obiettivi delle due Task Force di TIER, i loro metodi (raccolta dati, survey, case study) e i primi output previsti.

26 giugno 2025 (Meeting del Capitolo Nazionale):

TIER: Mostrati progressi significativi, inclusi uno studio di cinque "case studies" (Italia,

Svizzera, Finlandia, Regno Unito, Commissione Europea), un questionario sulla percezione dei bias con oltre 1700 risposte (in elaborazione), una collezione di materiale video per il training sui bias di genere e un report dal meeting di febbraio 2025. Menzionate le attività in corso per ridefinire l'eccellenza scientifica e la creazione di un canale LinkedIn.

Sintesi dei lavori del WG on Multilingualism and language biases:

Il gruppo di lavoro on Multilingualism and language biases in research assessment ha concluso formalmente i propri lavori il 31 ottobre. L'incontro finale con tutti i partecipanti è avvenuto il 6 novembre.

Il gruppo ha compiuto progressi significativi elaborando la [Implementation Proposal for Language-aware Assessments](#), che è stata sottoposta a consultazione pubblica fino al 6 novembre. Il gruppo finalizzerà la proposta sulla base dei commenti ricevuti e la sottoporrà al CoARA Steering-Board per l'approvazione entro la metà di novembre. Entro tale data saranno pubblicati su Zenodo anche i cinque allegati alla proposta, che comprendono:

- I. Glossary of multilingualism for research assessment
- II. Checklist of multilingualism policies and initiatives
- III. Toolbox on language-aware assessments
- IV. Landscape report on multilingualism and language biases in research assessment
- V. Exploring multilingualism in research: A Survey to researchers at the National Research Council of Italy

Report del Task 2.2 Coordinamento e allineamento con i CoARA National Chapters

Il Task 2.2 del Capitolo Nazionale Italiano di CoARA è dedicato al coordinamento e all'allineamento con gli altri National Chapters (NCs), con l'obiettivo di favorire lo scambio di esperienze, buone pratiche e strumenti operativi tra i diversi NCs.

Lo scopo è quello di promuovere coerenza e sinergia nell'attuazione dei principi della riforma della valutazione della ricerca, in linea con la missione

complessiva di CoARA.

Tale obiettivo è stato perseguito principalmente attraverso attività di monitoraggio e osservazione, piuttosto che mediante la creazione di veri e propri meccanismi di coordinamento strutturato. Il lavoro si è infatti concentrato sulla raccolta e analisi di informazioni relative al funzionamento dei diversi NCs, con l'intento di comprendere come ciascuno si organizza, pianifica le sue attività e definisce le priorità operative.

Il monitoraggio è stato condotto attraverso la consultazione del sito web di CoARA e dei siti dei NCs, la partecipazione alla mailing list comune (coara-national-chapters@coara.org) e agli incontri promossi direttamente da CoARA. Le relazioni più operative tra i NCs si sono sviluppate principalmente nell'ambito dei CoARA Working Groups, che hanno rappresentato il principale canale di collaborazione attraverso la condivisione di indagini, richieste di contributo ai deliverable e inviti a eventi o iniziative comuni.

Il Task, seguito finora da un'unica referente e senza ulteriori adesioni, ha svolto un ruolo prevalentemente osservativo e di raccordo informativo, ponendo le basi per futuri sviluppi verso un coordinamento più stabile e strutturato tra i NCs.

Panoramica sui CoARA National Chapters

Attualmente sono attivi 18 NCs. Per una panoramica consultare [Overview of the CoARA National Chapters – booklet](#).

I NCs presentano una struttura eterogenea, che va da paesi con due soli membri (come Cipro) a Paesi con oltre 50 organizzazioni aderenti. I NCs più numerosi sono quelli di Spagna, Italia, Polonia e Francia, riflettendo diversi gradi di mobilitazione e capacità organizzativa.

Nonostante tali differenze, emergono obiettivi condivisi:

- fornire supporto ai membri nella messa in pratica dei principi CoARA;
- promuovere nuovi firmatari e l'allargamento della rete;
- armonizzare le iniziative esistenti;

- collaborare con attori esterni per aumentare la visibilità e l'impatto;
- sviluppare nuovi metodi di valutazione della ricerca;
- interagire con autorità nazionali per influenzare le politiche pubbliche.

Alcuni NCs hanno inoltre avviato attività specifiche:

- allineamento dei piani d'azione istituzionali;
- traduzione di documenti strategici;
- promozione della ricerca interdisciplinare;
- uso responsabile delle metriche di ricerca;
- creazione di working groups dedicati a temi specifici.

Tra le esperienze più significative, il NC spagnolo rappresenta un esempio di buona pratica per l'impegno nel rendere operativo il proprio piano di lavoro. Coordinato dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione della Qualità e l'Accreditamento (ANECA), dalla Conferenza dei Rettori delle Università (CRUE), dal Consiglio Superiore della Ricerca Scientifica (CSIC) e dall'Istituto di Salute Carlos III (ISCIII), il NC spagnolo ha pubblicato nel settembre 2025 il suo primo rapporto collettivo, [Mapping Institutional Approaches to Research Assessment Reform](#).

Il documento raccoglie il contributo di oltre sessanta istituzioni e individua tendenze e sfide comuni verso modelli di valutazione più qualitativi e inclusivi, basati su processi partecipativi, uso di narrative CV e criteri che valorizzano interdisciplinarietà e contesto istituzionale. L'esperienza spagnola, una delle prime formalmente operative in Europa, costituisce quindi un punto di riferimento concreto per lo sviluppo dei NCs e per il rafforzamento del dialogo sulle riforme della valutazione della ricerca.

Analisi comparativa delle modalità operative dei NCs

Nel giugno 2024, il NC del Regno Unito ha promosso una ricognizione comparativa per analizzare le modalità di organizzazione e svolgimento degli incontri dei diversi NCs.

Hanno risposto all'iniziativa sei NCs, tra cui quello italiano; i risultati mostrano

assetti organizzativi differenti, ma accomunati da un approccio inclusivo e collaborativo.

Tra le tendenze comuni si evidenziano:

- un approccio partecipativo, che prevede l'apertura delle attività anche a organizzazioni non firmatarie di CoARA;
- la creazione di gruppi di lavoro tematici e work packages dedicati allo sviluppo di strumenti e linee guida condivise;
- una comunicazione regolare tramite mailing list, newsletter o incontri periodici;
- l'impegno a promuovere nuovi firmatari e ad ampliare progressivamente la rete di adesioni.

Accanto a queste convergenze, si riscontrano specificità nazionali che riflettono diversi livelli di maturità organizzativa e differenti priorità strategiche.

Dalla richiesta del NC inglese emergono le seguenti modalità di organizzazione:

Finlandia

Il NC finlandese si distingue per una struttura operativa aperta. Le riunioni si svolgono con cadenza mensile online (durata di circa un'ora) e sono aperte anche a organizzazioni non firmatarie dell'accordo CoARA. L'agenda è predisposta dai coordinatori e include:

- aggiornamenti sui progressi del piano di lavoro nazionale;
- discussioni tematiche su argomenti di attualità relativi alla valutazione responsabile;
- scambi di informazioni su iniziative e attività dei Working Groups di CoARA.

Francia

Il NC francese è aperto sia a organizzazioni firmatarie sia ai non firmatari dell'accordo CoARA.

Le attività prevedono:

- un incontro annuale in presenza;

- un incontro online annuale;
- una serie di “drop-in cafés” tematici organizzati ogni 6-8 settimane, incentrati su temi specifici come le disuguaglianze di genere nella valutazione della ricerca o l’uso delle metriche.

La comunicazione tra i membri avviene tramite una piattaforma condivisa per la gestione di documenti ed eventi e una mailing list dedicata.

Germania

Il NC tedesco prevede incontri aperti sia a organizzazioni firmatarie sia a non firmatari, mentre le imprese a scopo di lucro non possono partecipare.

Le attività prevedono una riunione annuale in presenza e tre riunioni online.

Ogni incontro è articolato in due momenti:

1. una prima ora riservata ai firmatari, dedicata a discussioni interne su piani d’azione e opportunità di finanziamento;
2. una seconda ora aperta a osservatori e non firmatari, focalizzata su aggiornamenti delle attività di CoARA e dei Working Groups.

La comunicazione avviene tramite newsletter e aggiornamenti periodici pubblicati sul sito di CoARA.

Norvegia

Il NC norvegese adotta una struttura integrata tra governance e gestione operativa.

Ogni organizzazione aderente è rappresentata da due figure: una di livello dirigenziale e una responsabile delle risorse umane.

Le riunioni prevedono un incontro in presenza all’anno e 3-4 incontri online.

L’agenda tipica comprende:

- aggiornamenti sullo stato di attuazione del framework nazionale NOR-CAM;
- scambio di buone pratiche e discussione sulle sfide comuni;
- aggiornamenti sulle attività dei Working Groups CoARA e sulle iniziative europee.

Regno Unito

Il NC del Regno Unito prevede riunioni trimestrali ibride del gruppo direttivo, della durata di circa due ore, con la partecipazione di un rappresentante principale e un supplente per ciascuna istituzione.

Gli incontri affrontano:

- temi strategici e di indirizzo (priorità, ricerca sulla valutazione, strategie di comunicazione);
- attività operative e piani di azione del NC;
- occasioni di confronto e scambio di buone pratiche.

L'insieme delle esperienze documentate riflette una progressiva convergenza verso forme di coordinamento più strutturate, pur mantenendo la flessibilità necessaria ad adattarsi ai diversi contesti istituzionali e culturali.

Per informazioni sui singoli NCs

<https://www.coara.org/wg-nc/national-chapters/>

<https://zenodo.org/communities/nationalchaptersexchangeforum2024/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest>

Eventi di coordinamento e networking tra NCs

Nel periodo 2024-2025 si sono svolti tre eventi chiave di confronto e coordinamento:

1. National Chapters Exchange Forum

Porto, 22-23 febbraio 2024

Primo Forum collettivo dei NCs, con presentazione di 15 capitoli nazionali, esplorazione di sinergie e valorizzazione dei diversi contesti.

2. Workshop on national activities supporting research assessment reforms, Bruxelles, 17 ottobre 2024

Evento dedicato al confronto su strategie e ostacoli alla riforma della

valutazione.

3. Second National Chapters Forum: Defining success

Bonn, 13-14 marzo 2025

Secondo Forum collettivo dei NCs dedicato alla condivisione dei progressi raggiunti e alla definizione di indicatori comuni per misurare l'efficacia delle attività dei NCs. Per ulteriori informazioni: <https://www.coara.org/news/nc-news/key-insights-from-the-second-national-chapters-forum-defining-success/>

Parallelamente, in due incontri nazionali con la comunità del NC italiano (2 febbraio e 11 ottobre 2024) sono state illustrate le attività del Task 2.2 e raccolti input dai membri per orientare le azioni future.

Considerazioni conclusive e prospettive

In generale, i NCs operano in modo autonomo, sviluppando iniziative coerenti con le proprie priorità e con il contesto istituzionale di riferimento. Nel periodo 2024-2025, le interazioni dirette tra NCs sono state limitate e il livello di allineamento operativo complessivo risulta modesto. Non si sono registrati contatti diretti o regolari se non attraverso gli incontri organizzati centralmente da CoARA.

Il Task 2.2 ha quindi avuto un ruolo prevalentemente osservativo e di raccordo informativo, volto a comprendere come i diversi NCs si organizzano, strutturano il lavoro e affrontano le proprie priorità. Nonostante ciò, il potenziale strategico del Task resta elevato. Promuovere un dialogo costante e strutturato tra i NCs rimane un obiettivo prioritario per il futuro.